

Secuestro y emisión de carbono de un humedal eutrofizado a nivel de mesocosmos

Victor Augusto Lizcano Sandoval*¹

*Universidad del Valle, Escuela de ingeniería de los recursos naturales y del ambiente, EIDENAR, Cali-Colombia
06 de Julio de 2016

Resumen

En esta investigación se estudió la emisión y secuestro del carbono en dos mesocosmos construidos simulando la calidad de agua de un humedal natural eutrofizado. El primer mesocosmos (M1) estuvo ausente de plantas acuáticas, mientras que el segundo mesocosmos (M2) estuvo plantado con *Eichhornia crassipes*. Como metodología se planteó un balance de masa en estado estacionario, donde se evaluaron flux de CO₂ y CH₄, y las entradas y salidas de carbono en el agua, esto se hizo con el objetivo de definir si las unidades experimentales actuaban como fuente o sumidero de carbono. El estudio se realizó en un periodo de tiempo de 85 días en horas entre las 11:00 a.m. y la 1:00 p.m. Como resultados, las medianas de los flux de CO₂ fueron de 76 y de 12 mg.m⁻².h⁻¹ en M1 y M2; y las medianas de los flux de CH₄ fueron de 1.19 y 0.69 mg.m⁻².h⁻¹ en M1 y M2. El balance de masa confirmó que M1 y M2 actuaron como sumideros de carbono, en ambos sistemas los flujos máxicos de acumulación de carbono en los sedimentos fueron de 6.51 y 9.57mg C h⁻¹. Adicionalmente se evaluaron los flux diarios de CO₂ y CH₄ en un periodo de 68 horas consecutivas. Los resultados obtenidos demostraron que M1 y M2 actuaron como consumidores de CO₂ durante el día y como emisores de CO₂ durante la noche; mientras las emisiones de CH₄ presentaron una tendencia a disminuir en horas nocturnas. En este estudio se concluye que los humedales construidos y naturales son sistemas almacenadores de carbono, presentando un papel fundamental en la regulación de ese ciclo. Además la presencia de plantas acuáticas representa un factor importante, ya que acelera las tasas de captura de CO₂ y la acumulación de carbono en los sedimentos.

Palabras claves: humedales; gases de efecto invernadero; eutrofización; balance de carbono; mesocosmos; *Eichhornia crassipes*.

1. Introducción

Las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) como CO₂ y CH₄ generadas por intervención antrópica, han venido provocando cambios en las concentraciones atmosféricas de estos gases (IPCC, 2006). Siendo los principales causantes de esta situación, el consumo acelerado de combustibles fósiles y el acrecentado desarrollo de prácticas como la industria y la agricultura (EPA, 2011).

Durante los últimos dos siglos, las emisiones de CO₂ y CH₄ han aumentado sus concentraciones en la atmósfera, pasando de 280 ppm a 379 ppm para el CO₂ y de 715 ppb hasta 1774 ppb para el CH₄ (IPCC, 2007). Esto ha traído como consecuencia cambios en el clima global, y efectos negativos en los ecosistemas terrestres y acuáticos (Warner *et al.*, 2006). En los ecosistemas acuáticos, estos efectos han ocasionado alteraciones a los ciclos biogeoquímicos, como nitrógeno (N), fósforo (P) y carbono (C) (Statham, 2012).

Dentro del ciclo biogeoquímico del carbono, los ecosistemas acuáticos tales como los humedales presentan la característica de capturar, almacenar y emitir carbono; el cual es debido a procesos físicos, químicos y biológicos que ocurren en su interior (Warner *et al.*, 2006). Cabe destacar que los humedales son ecosistemas estratégicos y juegan un papel importante en el ciclo del carbono en nuestro planeta. Dada esta condición se hace necesario establecer los factores por los cuales se presenta la dinámica de carbono en estos ecosistemas estratégicos.

Acorde con lo anterior, en esta investigación se evaluó la dinámica de carbono a escala de mesocosmos simulando un humedal natural eutrofizado en cuanto a su calidad del agua y variables operacionales como el caudal de ingreso y salida de los mesocosmos. Todo esto en procura de aportar al conocimiento de este tipo de procesos ambientales en el contexto de nuestro país.

2. Materiales y métodos

2.1. Sitio de estudio

La investigación se realizó en la Estación Experimental de Biología de la Universidad del Valle, ubicada en la ciudad de Santiago de Cali (Valle del Cauca, Colombia) a 3°22' de latitud norte y 76°32' de longitud oeste, con una temperatura promedio de 24.2°C, una humedad relativa entre 68 y 77% y una altura de 1004 m.s.n.m. La

1 E-mail: victor.lizcano@correounivalle.edu.co

investigación se desarrolló dentro de un invernadero, donde las condiciones de luz, temperatura y humedad relativa estuvieron parcialmente controladas.

El humedal que se tuvo como referencia o caso de estudio para esta investigación fue el humedal natural eutrofizado Laguna de Sonso. Situado entre los municipios de Buga, Yotoco y Guacarí, Valle del Cauca (Colombia), a 3° 52' 7.6548" latitud norte y 76° 20' 46.4634" longitud oeste, con una temperatura promedio de 23 °C, precipitación media anual de 1000 mm y altura de 969 m.s.n.m. Actualmente el humedal comprende una extensión de 2045 hectáreas, de las cuales 745 Ha son zona lagunar (CVC & ASOYOTOCO, 2007). Este humedal sirvió como referencia para simular las características físicas, químicas y biológicas más relevantes para esta investigación.

2.2. Descripción de las unidades experimentales

El estudio propuesto involucró el uso de dos mesocosmos construidos en fibra de vidrio (Fig. 1), con dimensiones de 65cm x 33cm x 47cm (base x profundidad x altura). Cada mesocosmos estuvo provisto de un sello hidráulico que permitía el encaje de una cámara estática en su parte superior e impedía la salida de gases al momento de realizar toma de muestras de gas. Las dimensiones del sello hidráulico fueron de 74cm x 39cm x 3cm (base x profundidad x altura). Cada mesocosmos operó bajo un sistema de flujo continuo, cuyas entradas y salidas de agua estuvieron ubicadas a una altura de 10cm y 40cm, medidas a partir de la base inferior de cada unidad. Para efectos de comparar la influencia de la vegetación en la dinámica de carbono, uno de los mesocosmos estuvo libre de plantas (M1), mientras que el otro tuvo plantas acuáticas (M2).

Para definir las características del agua, vegetación y sedimentos bajo las cuales entraría a operar cada mesocosmos, se realizaron campañas de monitoreo en el humedal natural "Laguna de Sonso" (Tabla 1). Estas campañas y los trabajos de investigación reportados Gallardo Grijalba & Nuñez Trujillo (2014), Canchala Nastar (2014) y Jimenez and Peña Salamanca (2013) permitieron definir las características físicas, químicas y biológicas de cada mesocosmos. En ese orden, los mesocosmos fueron alimentados con un agua sintética preparada en el laboratorio que simuló de manera aproximada el agua de la Laguna de Sonso (Tabla 1). En la preparación de esta agua se usaron nutrientes, glucosa como fuente de carbono y elementos traza, en las concentraciones indicadas en la Tabla 2.

El mantenimiento de las unidades experimentales básicamente consistió en cambiar regularmente el agua sintética (cada dos días), en impedir que material vegetal externo creciera dentro los mesocosmos y en mantener constante el caudal afluente propuesto en el estudio.

Por otro lado, los sedimentos introducidos en cada mesocosmos se extrajeron directamente y de manera manual de la Laguna de Sonso utilizando el muestreador indicado en la figura 2. Posteriormente los sedimentos fueron llevados al laboratorio donde se sometieron a un proceso de tamizado con el fin de remover invertebrados, agregados de algas y detritos que pudieran afectar el volumen de sedimento a emplear en el experimento (Svensson *et al.*, 2001). Finalmente, los sedimentos fueron vertidos y distribuidos de manera homogénea en cada mesocosmos, hasta completar una altura de 10cm y mantener una relación agua:sedimento de 3 a 1 (Canchala Nastar, 2014; Stadmark and Leonardson, 2005).

El tipo de vegetación a incorporar en M2 fue la planta acuática flotante *Eichhornia crassipes* (popularmente conocida como Buchón de Agua o Jacinto de Agua), debido a que es la planta acuática más abundante en la Laguna de Sonso (CVC and ASOYOTOCO, 2007). Se buscó que cada planta presentará condiciones semejantes de altura, tamaño y peso (Guimarães *et al.*, 2003). Antes de ser plantadas en M2, cada planta fue sometida a un proceso de limpieza y lavado, donde se extrajo material vegetal muerto, sedimentos y material biológico adherido a las raíces de cada planta. Durante un tiempo de 10 días las plantas permanecieron en agua, mientras se aclimataban al nuevo hábitat.

Respecto a las características hidrodinámicas, los mesocosmos fueron operados con un caudal afluente y efluente de 6.5 L d^{-1} , una altura de lámina de agua de 30cm y un tiempo de retención hidráulico de 13.3 días (CVC & ASOYOTOCO, 2007; Rodríguez Sarasty and Jojoa Ayala, 2011).

Figura 1. Mesocosmos construidos

Los mesocosmos fueron constantemente alimentados con agua sintética, la cual fue distribuida por gravedad. Para ello, se emplearon mangueras de silicona de 6mm de diámetro y válvulas de tres vías al final de la manguera y a una profundidad de 20cm por debajo de la lámina de agua. Las válvulas de tres vías, permitieron regular los caudales de entrada en cada mesocosmos.

2.3. Fase experimental

Durante la fase experimental se analizó la calidad del agua y la generación de los gases de efecto invernadero respecto a los diferentes compuestos de carbono presentes en los mesocosmos. Esta fase se realizó entre los meses de Agosto y Noviembre del 2013. El muestreo se realizó cada tres días en el período comprendido entre las 11:00 a.m. y las 01:00 p.m. Adicionalmente a estos muestreos regulares, se adelantó una campaña de monitoreo, con el propósito de ver la variación día-noche de los flux de carbono en los mesocosmos. Esto se realizó cada cuatro horas durante tres días en el mes de Noviembre de 2013.

Figura 2. Equipo empleado para la extracción sedimentos de la Laguna de Sonso

2.3.1. Medición de parámetros fisicoquímicos

En la tabla 3 se reportan las técnicas analíticas utilizadas para medir los parámetros fisico-químicos tales como el pH, oxígeno disuelto (OD), potencial de óxido-reducción (ORP), DQO, COD, porcentaje de carbono orgánico en los sedimentos, fósforo total, nitrógeno total, nitritos, nitratos, nitrógeno amoniacal, alcalinidad total, carbonatos, bicarbonatos, la temperatura del agua y temperatura ambiente.

Tabla 1. Características físicas, químicas y biológicas de la Laguna de Sonso

Temperatura (°C)	28.7 ± 2.9
pH	7.8 ± 0.4
ORP (mV)	213.2 ± 26
Altura de agua (cm)	0.6 ± 0.3
Relación altura de agua: sedimento	1:3
DQO (mg L ⁻¹)	31.6 ± 12
OD (mg L ⁻¹)	4.5 ± 1.7
F. Total (mg L ⁻¹)	0.52 ± 0.3
Fosfatos (mg L ⁻¹)	0.082 ± 0.07
N. Total (mg L ⁻¹)	1.3 ± 1.1
Nitritos (mg L ⁻¹)	0.007 ± 0.005
Nitratos (mg L ⁻¹)	0.077 ± 0.11
N. Amoniacal (mg L ⁻¹)	0.9 ± 0.64
Tipo de vegetación	<i>Eichhornia crassipes</i>

Tabla 2. Composición del agua sintética empleada en los mesocosmos

Compuestos empleados	Compuestos del agua sintética	Concentración de los compuestos en el agua sintética (mg/L)	
Macronutrientes	KH ₂ PO ₄	PO ₄ ³⁻	0.12
	NH ₄ Cl	NH ₄ ⁺	2.02
	KNO ₃	NO ₃ ⁻	0.5
	CaCO ₃	Ca ²⁺	0.24
	MgCl ₂ x 6H ₂ O	Mg ²⁺	0.04
	FeSO ₄ x 7H ₂ O	SO ₄ ²⁻	0.2
Micronutrientes	FeCl ₃ x 6H ₂ O	Fe ³⁺	0.84
	CuCl ₂	Cu ²⁺	0.025
	MnCl ₂ x 4H ₂ O	Mn ²⁺	0.1
	ZnCl ₂	Zn ²⁺	0.1
	Na ₂ MoO ₄ x 2H ₂ O	MoO ₄ ²⁻	0.024
	H ₃ BO ₃	BO ₃ ⁻	0.01
Elementos traza	CoCl ₂ x 6H ₂ O	Co ²⁺	0.024
	Na ₂ SeO ₃ x 5H ₂ O	Na ⁺	0.026
	NiCl ₂ x 6H ₂ O	Ni ²⁺	0.12
Carbono	C ₆ H ₁₂ O ₆	COD	26.25
		DQO	70

2.3.2. Medición de gases de efecto invernadero CO₂ y CH₄ en la interfase agua-aire

Para realizar la medición de CO₂ y CH₄, en cada mesocosmos se empleó la técnica de cámaras estáticas acorde con lo sugerido por Silva *et al.* (2015). Se utilizaron cámaras construidas en fibra de vidrio, provistas de un septum para la toma de muestras gaseosas y un termómetro para registrar la evolución de la temperatura durante el período de medición. Las dimensiones 41cm x 76.8cm x 22cm (base x profundidad x altura) de la cámara

permitieron que estas fueran acopladas directamente sobre el canal de agua que poseen los mesocosmos (Fig. 3 y 4). Lo anterior asegura la estanqueidad durante el período de medición de los GEI.

Tabla 3. Técnicas analíticas empleadas para la medición de parámetros físico-químicos

Parámetros físico-químicos	Método o equipo empleado	Referencia de método o equipo empleado
pH	Electrodo pH Sentix 41-3	Medidor Multiparámetro WTW modelo 3400i
OD	Electrodo Cellox 325	Medidor Multiparámetro WTW modelo 3400i
ORP	Electrodo Redox	Medidor Multiparámetro WTW modelo 3400i
Temperatura del agua	Electrodo Cellox 325	Medidor Multiparámetro WTW modelo 3400i
Temperatura del ambiente	Termómetro digital	DT8220 Lixe
DQO	Método de reflujo cerrado	APHA (2005) Código 5220 C
COD	Método de combustión a alta temperatura	APHA (2005) Código 5310 B
Alcalinidad Total	Método titulométrico	APHA (2005) Código 2320 A
Carbonatos	Método titulométrico	APHA (2005) Código 4500 CO ₂ D
Bicarbonatos	Método titulométrico	APHA (2005) Código 4500 CO ₂ D
Fósforo Total	Método del ácido ascórbico	APHA (2005) Código 4500-P E
Nitrógeno Total	Nitrógeno total Kjeldahl	APHA (2005) Código 4500 N
Nitratos	Método de detección espectrofotométrico	Código 4500-NO ₃ ⁻ B
Nitritos	Método calorimétrico	APHA (2005) Código 4500-NO ₂ ⁻ B
N. Amoniacal	Método titulométrico	APHA (2005) Código 4500-NH ₃ C
Carbono orgánico sed.	Método de Walkley y Black	IGAC,1993

Figura 3. Mesocosmos con cámara estática. A la izquierda, vista frontal de mesocosmos real con cámara estática acoplada en la parte superior. A la derecha, esquematización total del montaje experimental de los mesocosmos junto con sus zonas de entrada y salida

Figura 4. Toma de muestra de GEI mediante el uso de cámaras estáticas

La medición de producción de GEI en los mesocosmos se realizó dos veces por semana tomando muestras gaseosas del “headspace” de la cámara a diferentes intervalos de tiempo (0, 10, 20 y 30 minutos). Cada muestra fue obtenida utilizando una jeringa de 20 mL que fue introducida en el septum de la cámara. Seguido, las muestras fueron almacenadas en viales al vacío de 5mL y medidas por cromatografía de gases.

El Cromatógrafo empleado para las mediciones de CH₄ fue un equipo Shimadzu GC2014 equipado con una columna Plot-Q, semicapilar de 0.32mm de diámetro interno y 30m de longitud, bajo condiciones isotérmicas a 60°C. En un detector de ionización de llama FID operado a 300°C. Las señales fueron identificadas usando el tiempo de retención (1.95 min para CH₄) y las áreas integradas con el software Evolution. El equipo empleado para las mediciones de CO₂ fue un equipo Qubit de espectrometría infrarroja.

A partir de los datos de concentración de CO₂ y CH₄ obtenidos en los cuatro intervalos de tiempo (0, 10, 20 y 30 minutos), los flux para estos gases se estimaron acorde con las siguientes ecuaciones (Ec. 1, 2 y 3):

$$j_{GEI} = \frac{dC}{dt} * \frac{V}{A} * \frac{1440 \text{ min}}{d} = \frac{dC}{dt} * h * \frac{1440 \text{ min}}{d} \quad (1)$$

$$C = C_{\text{cromatografo}} * \frac{PM * P}{R * T} \quad (2)$$

$$\overline{Flux}_{GEI} = \frac{1}{t_i - t_0} \int_{t_0}^{t_i} f(x) dx \quad (3)$$

Donde, j_{GEI} es el flux de CO₂ o CH₄ en (mg m⁻² h⁻¹); h Es la altura (Headspace) entre el espejo del agua y la cámara estática (m); V es el volumen de agua dentro de la cámara o recipiente (m³); A es el área de la cámara o recipiente (m²); dC/dt es el cambio de la concentración del gas de efecto invernadero respecto al tiempo (mg m⁻³ d⁻¹), corresponde a la pendiente obtenida a partir del modelo de regresión lineal de la curva de C_iVs t_i; C es la concentración real de CO₂ o CH₄; $C_{\text{cromatografo}}$ es la concentración de CO₂ o CH₄ reportada por el cromatógrafo (mg m⁻³); PM es el peso molecular del gas de efecto invernadero (g mol⁻¹); P es la presión atmosférica (atm); T es la temperatura de la cámara al momento del muestreo (°K); R es la constante universal de los gases (atm L mol⁻¹ °K⁻¹); \overline{Flux}_{GEI} es el flux promedio de CO₂ o CH₄ (mgC m⁻² d⁻¹); t_0 es el tiempo inicial de muestreo (días); y t_i es el tiempo final de muestreo (días).

2.3.3. Producción primaria neta

Para estimar la captura y emisión de carbono por fitoplancton en cada mesocosmos se empleó la metodología Winkler de las botellas clara-oscuras (Ramirez, 2006). Este método permitió medir la fotosíntesis y respiración mediante la producción y el consumo de OD generado al final del proceso de incubación al que se sometieron las botellas Winkler (Ec. 4 y 5).

$$PPN = \frac{\Delta \text{O}_2}{\Delta t} * \frac{12}{32} * \frac{1}{CF} * \frac{V}{A} * 1000 \quad (5)$$

Donde, PPN es la producción primaria neta en (mg C / m² h); ΔO_2 es la cantidad de oxígeno molecular liberada por los organismos fotosintéticos en (mg/L); Δt es el tiempo transcurrido al momento de medir la producción de oxígeno disuelto en (horas); 12/32 es la relación entre el peso atómico del carbono (12 g/mol) y el O₂ (32 g/mol); CF es el coeficiente fotosintético para microalgas, cuyo valor es de 1.2. Este valor indica que se liberan 1.2 moles de oxígeno por 1 mol de carbono incorporado; y 1000 es la conversión de litros a metros cúbicos.

2.3.4. Producción de biomasa vegetal

Para estimar la ganancia o pérdida de biomasa en las plantas de *Eichornnia crassipes* utilizadas en uno de los mesocosmos, se aplicó el método 10400-E de cosecha de biomasa empleado por APHA (2005). El contenido de

carbono presente en las plantas acuáticas se asumió como el 50% de su peso seco, asumiendo los porcentajes de carbono reportados por Mander *et al.* (2008) y Qi Sun *et al.* (2013) en plantas acuáticas en humedales naturales.

2.3.5. Balance de masa

Para estimar la cantidad de carbono capturado o emitido por los mesocosmos se planteó un balance de masa, tomando como referencia los balances de carbono planteados por Eadie & Robertson (1976), Mander *et al.* (2008), Yang *et al.* (2008) y Sharifi *et al.*, (2013) (Ec. 6 a 16).

$$V \frac{dC}{dt} = Q(C_{ie} + C_{oe} - C_{is} - C_{os}) + \left\{ A \left[\left(\Delta \frac{j_{CO_2} * 12}{44} \right) + \left(\frac{j_{CH_4} * 12}{16} \right) \right] \right\} + \dot{m}C_g + \dot{m}C_p \quad (6)$$

$$\Delta j_{CO_2} = j_{CO_2, \text{entra cámara estática}} - j_{CO_2, \text{sale cámara estática}} \quad (7)$$

$$j_{CO_2, \text{entra cámara estática}} = j_{CO_2, \text{entra plantas}} + j_{CO_2, \text{entra PPN}} \quad (8)$$

$$j_{CO_2, \text{entra PPN}} = PPN * \frac{44}{12} \quad (9)$$

$$PPN_p = j_{CO_2, \text{entra PPN}} * \frac{12}{44} \quad (10)$$

$$j_{CO_2} = \frac{dC_{CO_2}}{dt} * \frac{V}{A} * 1000 \quad (11)$$

$$j_{CH_4} = \frac{dC_{CH_4}}{dt} * \frac{V}{A} * 1000 \quad (12)$$

$$\dot{m}C_p = \left[\left(j_{CO_2, \text{entra plantas}} * \frac{12}{44} \right) - \frac{\Delta \text{biomasa}}{\Delta t} - R_p \right] * A \quad (13)$$

$$\Delta \text{biomasa} = \text{biomasa}_{\text{final}} - \text{biomasa}_{\text{inicial}} * 0.5 \quad (14)$$

$$j_{CO_2, \text{sale cámara estática}} = (R_{mo} + R_p) * \frac{44}{12} \quad (15)$$

$$R_{mo} = - \frac{\Delta O_2}{\Delta t} * \frac{12}{32} * \frac{1}{1.2} * \frac{V_c}{A_c} * 1000 \quad (16)$$

Donde, dC/dt corresponde al cambio de la masa de carbono con respecto al tiempo (mg C d^{-1}); V es volumen de agua de cada mesocosmos (m^3); Q corresponde al caudal de entra y sale en el mesocosmos ($\text{m}^3 \text{d}^{-1}$); A corresponde al área superficial del mesocosmos (m^2); C_{ie} corresponde a la concentración de carbono inorgánico que ingresa al mesocosmos (mg C m^{-3}); C_{is} corresponde a la concentración de carbono inorgánico a la salida del mesocosmos (mg C m^{-3}); C_{oe} Corresponde a la concentración de carbono orgánico a la salida del mesocosmos (mg C m^{-3}); C_{os} corresponde a la concentración de carbono orgánico a la salida del mesocosmos (mg C m^{-3}); Δj_{CO_2} corresponde al flux de CO_2 que ingresa y sale del mesocosmos ($\text{mg CO}_2 \text{m}^{-2} \text{d}^{-1}$); j_{CO_2} flux de CO_2 ($\text{mg CO}_2 \text{m}^{-2} \text{d}^{-1}$); j_{CH_4} corresponde al flux de metano en los mesocosmos ($\text{mg CH}_4 \text{m}^{-2} \text{d}^{-1}$); $\dot{m}C_g$ corresponde al ingreso de carbono a los sedimentos (mg C d^{-1}); $\dot{m}C_p$ corresponde al carbono aportado por las plantas acuáticas (mg C d^{-1}); $j_{CO_2, \text{entra cámara estática}}$: Flux de CO_2 que ingresa a la cámara estática ($\text{mg CO}_2 \text{m}^{-2} \text{d}^{-1}$); $j_{CO_2, \text{sale cámara estática}}$ flux de CO_2 que sale de la cámara estática ($\text{mg CO}_2 \text{m}^{-2} \text{d}^{-1}$); $j_{CO_2, \text{entra plantas}}$ flux de CO_2 que capturado por las plantas ($\text{mg CO}_2 \text{m}^{-2} \text{d}^{-1}$); $j_{CO_2, \text{entra PPN}}$ flux de CO_2 que capturado por microalgas ($\text{mg CO}_2 \text{m}^{-2} \text{d}^{-1}$); PPN producción primaria neta, estimada a partir de la ecuación 2 ($\text{mg C m}^{-2} \text{d}^{-1}$); PPN_p Producción primaria neta en plantas ($\text{mg C m}^{-2} \text{d}^{-1}$); $\Delta \text{biomasa}$ diferencia de biomasa seca de las plantas acuáticas entre un intervalo de tiempo ($t_f - t_0$) (mg C); biomasa inicial biomasa seca al inicio del experimento ($t = 0$) (mg C); biomasa final biomasa seca al final del experimento (t_{final}) (mg C); R_p respiración de las plantas ($\text{mg C m}^{-2} \text{d}^{-1}$); R_{mo} respiración microorganismos ($\text{mg C m}^{-2} \text{d}^{-1}$); ΔO_2 Consumo de oxígeno (mg/L); V_c volumen de la botella incubadora (Winkler) (m^3); y A_c área de la botella incubadora (Winkler) (m^2).

En las figuras 5 y 6 se describen los ingresos y salidas de carbono tenidos en cuenta en el desarrollo del balance de masa en los mesocosmos con y sin plantas acuáticas. En cada figura se detallan las entradas y salidas de carbono estimadas. Para estimar el contenido de carbono orgánico total se asumió una relación COT/COD de 2.8 de acuerdo a lo planteado por Picot *et al.* (2003).

Figura 5. Entradas y salidas de carbono en los componentes (atmósfera, agua y sedimento) del mesocosmos libre de plantas acuáticas

2.3.6. Análisis estadístico

Se aplicó una prueba estadística no paramétrica (Mann-Whitney) para probar si los flux de CO_2 y CH_4 en M1 y M2 fueron significativamente diferentes de un nivel de significancia $\alpha=0.05$. Igualmente, se realizaron diagramas de caja, series de tiempo y coeficientes de correlación de “Spearman” para conocer la variación del CO_2 y CH_4 , y demás parámetros físico-químicos medidos. En todos los análisis estadísticos se utilizó el software de versión libre R Project For Statistical Computing versión 3.1.0., Microsoft Office Excel 2013 y Minitab 16 Statistical Software.

Figura 6. Entradas y salidas de carbono en los componentes (atmósfera, agua, sedimento y plantas) del mesocosmos con plantas acuáticas

3. Resultados y discusión

3.1. Caracterización fisicoquímica del mesocosmos

En la tabla 4 se muestran las concentraciones promedio de nutrientes y de materia orgánica en la entrada y salida de cada mesocosmos. Acorde con los resultados obtenidos en M1, las concentraciones de nitritos (NO_2^-), nitratos (NO_3^-) y nitrógeno amoniacal (NH_4^+) disminuyeron en un 85.71%, 38% y 84.5%, respectivamente. Por su parte, en M2, el comportamiento de las concentraciones de nutrientes evidenciaron reducción en un 93.88% (NO_2^-), 34% (NO_3^-), y 89.11% (NH_4^+). En general, comparando las concentraciones obtenidas de nitrógeno amoniacal y nitratos en M1 y M2, no se presentaron diferencias significativas ($p>0.05$). Por el contrario, las concentraciones de nitritos en los dos mesocosmos fueron significativamente diferentes ($p<0.05$) (Fig. 7).

Conforme a los resultados obtenidos, se puede inferir que la diferencia encontrada en el comportamiento de las concentraciones de nitritos entre M1 y M2 se debe a procesos de oxidación y de consumo por parte de las plantas acuáticas. La reducción de las concentraciones de este nutriente fue más alta en M2, resultado acorde con lo sugerido por Rawat *et al.* (2012), quienes empleando humedales construidos encontraron reducción de las concentraciones de nitrito en el agua y acumulación de este nutriente en diferentes plantas acuáticas como la *E. crassipes*. En este sentido, es importante mencionar que las plantas acuáticas y las microalgas emplean el nitrógeno inorgánico como el nitrógeno amoniacal, los nitratos y los nitritos para su crecimiento y por ende para la formación de tejidos (Holmroos *et al.*, 2015).

Tabla 4. Características del agua a la entrada y salida en cada mesocosmos

Parámetros	M1 y M2 Concentraciones de entrada (mg L ⁻¹)	M1 Concentraciones de salida (mg L ⁻¹)	M2 Concentraciones de salida (mg L ⁻¹)
Nitritos (µg/L)	49 ± 2	7 ± 4	3 ± 1
Nitratos (mg/L)	0.50 ± 0.1	0.31 ± 0.1	0.33 ± 0.2
Nitrógeno amoniacal (mg/L)	2.02 ± 0.1	0.31 ± 0.2	0.22 ± 0.1
DQO	70 ± 0.54	42.4 ± 22	47.1 ± 12.3
COD	26.3 ± 0.1	8.4 ± 2.3	6.1 ± 1.6

Media ± desviación estándar, número de datos (n)=10

Adicionalmente, la reducción del contenido de nitritos en el agua puede atribuirse a que en condiciones aeróbicas, los iones de nitrito son moléculas altamente solubles en agua y con tiempos de vida muy cortos ya que son transformados a nitratos por acción de los microorganismos como las nitrobacterias y procesos de oxidación (Reddy & DeLaune, 2008).

Figura 7. Nutrientes y materia orgánica medidos en M1 y M2

En cuanto al contenido de materia orgánica medida en términos de DQO, se obtuvo eficiencias de eliminación del 39.43% y 32.71% para M1 y M2, respectivamente. Por su parte, las concentraciones de carbono orgánico disuelto (COD) descendieron en un 68% en M1 y en un 76.76% en M2 con respecto a las concentraciones de entrada. En general, al comparar los resultados obtenidos en ambos parámetros, no se presentaron diferencias significativas ($p > 0.05$) entre los dos mesocosmos evaluados.

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la eliminación de nitrógeno y materia orgánica, es importante considerar la relación carbono:nitrógeno (C:N), la cual está relacionada con la tasa de descomposición de la materia orgánica y la asimilación del nitrógeno en algunos microorganismos. Para este estudio, la relación C:N fue de 9:1. De acuerdo a Reddy & DeLaune (2008) y Zhu *et al.* (2014), las relaciones de carbono y nitrógeno entre 5:1 y 10:1 implican un buen desempeño en la tasa de eliminación de nitrógeno y de materia orgánica, la cual en un ambiente aeróbico, como ocurre en este experimento (Fig. 7), es oxidada y almacenada en los sedimentos en forma de detritus.

Por otra parte, parámetros como la temperatura ambiente, la temperatura superficial del agua, la temperatura superficial de los sedimentos, la radiación solar, el potencial redox, el oxígeno disuelto y las concentraciones de carbonatos, no presentaron diferencias significativas en ambos mesocosmos ($p>0.05$).

Aunque no hubo diferencias significativas en la temperatura de ambas unidades experimentales, si se puede observar como la temperatura en ambos mesocosmos fue disminuyendo conforme aumentaba la profundidad del agua (Fig. 8). Esas variaciones de la temperatura en función de la profundidad mostraron una estratificación térmica en ambas unidades experimentales. Las capas a lo largo de la columna de agua que conforman la estratificación térmica son conocidas comúnmente como epilimnio, que es la capa cálida superficial e hipolimnio, que es la capa fría al fondo de la columna de agua (Xiaonan *et al.*, 2008). Es de importancia resaltar que un cambio en la temperatura del agua juega un papel fundamental en los ecosistemas acuáticos, ya que influye en factores como la solubilidad de gases disueltos, en la concentración de los compuestos que conforman el sistema carbonato, en el oxígeno disuelto y en el pH; además influye en la dinámica de crecimiento de las poblaciones de organismos que habitan los humedales (Chang-Chun, 2003).

Figura 8. Nutrientes y materia orgánica medidos en M1 y M2

En contraste con los parámetros anteriormente mencionados, los niveles de pH, y las concentraciones de alcalinidad total, bicarbonatos y CO_2 disuelto, presentaron diferencias significativas ($p<0.05$) entre M1 y M2 (Fig.9). De acuerdo con Winton & Richardson (2015), los niveles de pH en el agua están en función del CO_2 disuelto y de la concentración de bicarbonatos. En el caso de los resultados obtenidos en esta investigación, este último parámetro representa en más de un 90% los valores de alcalinidad total reportados.

En este sentido, un descenso en los niveles de pH está directamente relacionado con el aumento en las concentraciones de CO_2 disuelto, este es producido por procesos de respiración, en el cual la reacción entre CO_2 y el agua genera sustancias ácidas como el ácido carbónico (H_2CO_3), que es el principal compuesto encargado de la formación bicarbonatos y carbonatos.

Por el contrario, un aumento en los niveles pH está en función de sustancias neutralizadoras de ácidos como los bicarbonatos, los cuales al ser compuestos iónicos con carga negativa presentan la capacidad de aceptar iones hidronio (H^+), favoreciendo un aumento en los niveles de pH hasta 8.3 unidades; siempre y cuando el bicarbonato sea la única especie química de las especies que conforman la alcalinidad total. Adicionalmente, procesos como la fotosíntesis conllevan a un aumento de pH, ya que hay consumo de CO_2 por parte de las plantas acuáticas y de las microalgas, favoreciendo el incremento de las concentraciones de bicarbonato y la precipitación de carbonatos de calcio.

Sobre la base de las ideas expuestas, los resultados obtenidos, muestran que las concentraciones de CO_2 disuelto fueron más altas y variables en M2, mientras que las concentraciones de bicarbonatos fueron más altas en M1 (Fig. 9). Considerando a Fransson *et al.* (2004), los tres factores de mayor importancia que afectan las concentraciones de CO_2 disuelto en el agua son la temperatura, los procesos biológicos como la fotosíntesis y la

respiración, y el intercambio de materia de ese gas entre el aire y el agua; siendo este último factor es a su vez afectado por la solubilidad y por los factores anteriormente mencionados.

Debido a que parámetros como la temperatura superficial del agua y las concentraciones de OD, el cual es un producto de la fotosíntesis, no presentaron diferencias significativas, podría sugerirse que la variación en las unidades de pH y en las concentraciones de CO₂ y bicarbonatos son consecuencia de procesos de respiración aeróbica tal como lo expresan Zhai *et al.* (2007). Sobre ese planteamiento, la respiración aeróbica fue más alta en M2, lo que condujo a la formación de dióxido de carbono y por ende a un descenso en los niveles de pH. En cuanto a M1, los procesos de respiración ocurrieron en menor intensidad, manteniendo los niveles de pH más altos que M2, por lo tanto no afectó las concentraciones de bicarbonatos.

Figura 9. Sistema carbonato, oxígeno disuelto, pH, potencial redox y radiación medidos en M1 y M2

3.2. Flux de dióxido de carbono y metano

Los flux de CO₂ obtenidos en este experimento, estuvieron en un rango entre -247 y 288 mg.m⁻².h⁻¹ de CO₂ (mediana = 76; DE = 153.5; n = 16) para M1 y en un rango entre -93 y 154 mg.m⁻².h⁻¹ de CO₂ (mediana = 12; DE = 87.8; n = 16) para M2 (Fig. 10 y 11). De acuerdo a los resultados obtenidos, las diferencias de flux de CO₂ entre M1 y M2 no fueron significativas (p=0.56). Este comportamiento indica que hubo instantes en ambos mesocosmos en que actuaron como sumideros o como fuentes de dióxido de carbono.

En este contexto es importante mencionar que los procesos responsables de que haya captura o emisión de CO₂, son la fotosíntesis y la respiración. Ambas situaciones ocurren simultáneamente dentro de los ecosistemas de humedal, y el hecho de que predomine el consumo o la emisión de ese gas está en función de la biomasa vegetal o algal, y de la degradación o consumo de la materia orgánica (Sharifi *et al.*, 2013).

Figura 10. Variación temporal del flux de CO₂ en M1 y M2

Acorde con lo anteriormente mencionado, se puede observar que durante el primer mes, predominaron las emisiones de CO₂ en ambos mesocosmos. Según Xing *et al.* (2006) quienes evaluaron el efecto de las macrófitas y de las algas en los flux de CO₂ encontraron una relación directamente proporcional entre el consumo de CO₂ y

con el crecimiento de la biomasa de microalgas y macrófitas, la cual está influenciada por la producción primaria neta respectivamente. Esto permite sugerir que durante fase las plantas acuáticas y las microalgas se encontraban en una etapa de adaptación y de crecimiento, lo cual pudo provocar que las emisiones de ese gas fueran mayores que el consumo durante el primer mes (Li & Bush, 2015; Sharifi *et al.*, 2013).

Figura 11. Flux de CO₂ medidos en M1 y M2

En las figuras 12, 13, 14, 15, 16 y 17, se muestra las relaciones existentes de la producción primaria neta (PPN), el carbono orgánico disuelto (COD), la demanda química de oxígeno en el agua y en los sedimentos (DQO y DQO Sedimentos), el porcentaje de carbono orgánico en los sedimentos (CO), el CO₂ disuelto (CO₂D), y la temperatura superficial del agua, respecto a los flux de CO₂ en M1 y M2.

Figura 12. Relación flux de CO₂ y la PPN en M1 y M2.

Figura 13. Relación flux de CO₂ y el COD en M1 y M2.

Figura 14. Relación flux de CO₂ y la DQO medida en el agua y en los sedimentos en M1 y M2

Figura 15. Relación flux de CO₂ y el %CO medido los sedimentos en M1 y M2

Figura 16. Relación entre el flux de CO₂ y el CO₂ disuelto en M1 y M2

Figura 17. Relación entre el flux de CO₂ y la temperatura superficial del agua en M1 y M2

La PPN entre M1 y M2 presentó rangos entre 0.4 y 257 mg C m⁻² h⁻¹ (mediana=5.9; DE= 88.4; n= 16) y entre 4.11 y 109 mg C m⁻² h⁻¹ (mediana=10.54; DE= 30.33, n= 16). Consecuentemente, la PPN entre M1 y M2 no presentó diferencias significativas entre los mesocosmos (p=0.69) (Fig. 18).

En efecto, la PPN vario a manera inversamente proporcional con respecto a los flux de CO₂ en M1 y M2 (Fig. 12). De esta evidencia se puede afirmar que un descenso en las emisiones de este gas implican un incremento en la tasa de toma de carbono durante la fotosíntesis, en este caso por parte de las microalgas. Un comportamiento semejante lo reportaron Xing *et al.* (2005), los cuales compararon el flux de CO₂ y la PPN en un lago hipertrófico en China, como resultado validan la relación inversamente proporcional entre esos dos parámetros, muy similar al obtenido en esta investigación. Cabe resaltar que un aumento de vegetación contribuye a una mayor retención de carbono en los humedales debido al proceso de PPN que desempeñan las plantas acuáticas (Brooker *et al.*, 2014).

Reportándose al contexto nacional, Pantoja Concha *et al.* (2013) correlacionaron el flux de CO₂ y PPN en el humedal natural Laguna de Sonso, aunque no describieron ningún modelo de regresión entre esas dos variables, si obtuvieron una correlación de -0.76, corrobora el comportamiento inversamente proporcional entre estos dos parámetros analizados en este trabajo de investigación.

El COD entre M1 y M2 presento rangos entre 5 y 11.7 mg C L⁻¹ (mediana=9.6; DE= 2.1, n= 16) y entre 3.8 y 12.4 mg C L⁻¹ (mediana=9; DE= 3.1; n= 16). De acuerdo a los resultados obtenidos, las diferencias de COD entre M1 y M2 no presentaron diferencias significativas (p=0.42) (Fig. 18).

La correlación entre el flux de CO₂ y las concentraciones de COD, fue de 0.94 y 0.89 en M1 y M2 (Tabla 5). La figura 13 muestra una relación directamente proporcional entre el carbono orgánico disuelto en M1 y M2 y los flux de CO₂. Los resultados obtenidos en M1 y M2, presentaron una tendencia semejante a lo reportado por Mander *et al.* (2014) sobre estudios realizados en humedales construidos y emisiones de CO₂, el cual reportó un coeficiente de correlación promedio entre estos dos parámetros de 0.62. La relación directa entre las concentraciones de COD y los Flux de CO₂ pudo ser debida a los procesos de descomposición del COD, el cual represento una fuente de sustrato para muchos microorganismos heterótrofos presentes en los mesocosmos (Ding *et al.*, 2005).

La DQO medida en el agua de M1 y M2 presento rangos entre 40.5 y 72.85 mg O₂ L⁻¹ (mediana=56.52; DE= 9.7; n= 16) y entre 45 y 68.74 mg O₂ L⁻¹ (mediana=53;14, DE= 7.35, n= 16). De acuerdo a los resultados obtenidos, las diferencias de DQO entre M1 y M2 no presentaron diferencias significativas (p=0.99) (Fig. 18).

La DQO medida en los sedimentos de M1 y M2 presentó rangos entre 750 y 2827 mg O₂ L⁻¹ (mediana=1678, DE= 555, n= 16) y entre 225 y 2400 mg O₂ L⁻¹ (mediana=1120, DE= 647, n= 16). De acuerdo a los resultados obtenidos, las diferencias de DQO en los sedimentos entre M1 y M2 no presentaron diferencias significativas (p=0.087) (Fig. 18).

Cabe denotar que la mediana de concentración de DQO en el agua y en los sedimentos fue menor en M2. Esto pudo ser posiblemente debido a que las actividades catabólicas microbianas en M2 fueron más altas que en M1. Lo cual se traduce en una reducción de la DQO y en un incremento en la reservas de energía de esos microorganismos (Gopal *et al.*, 1990).

De acuerdo a la figura 14, la DQO presentó una relación directamente proporcional con respecto al flux de CO₂. Las correlaciones (R²) obtenidas fueron de 0.95 y 0.93 en M1 y M2 (Tabla 5). Los resultados obtenidos indican que una mayor disponibilidad de materia orgánica incrementa la producción de CO₂, atribuidos a los procesos de degradación microbiana en el agua y en los sedimentos de cada mecocosmos (Zhang *et al.*, 2008).

El %CO medido en los sedimentos de M1 y M2 presento rangos entre 8.81 y 16.9 % (median a=14.67; DE= 2.7; n= 16) y entre 4.6 y 17.4 mg % (mediana=13.96; DE= 3; n= 16). De acuerdo a los resultados obtenidos, las diferencias de COD entre M1 y M2 no presentaron diferencias significativas (p=0.69) (Fig. 18).

Figura 18. Variación de la temperatura y parámetros relacionados con el contenido de carbono en M1 y M2

El %CO presente en los sedimentos mostró una relación directamente proporcional con el flux de CO₂, presentando correlaciones (R²) de 0.85 y 0.81 en M1 y M2 (Figura 15 y Tabla 5). Este porcentaje corresponde al contenido de carbono presente en los sedimentos representado en una fracción peso/peso (Jacobs and Harrison, 2014). Esta tendencia es posiblemente debida a la función que representan los sedimentos en los humedales, los cuales son lugares donde se acumula la materia orgánica precipitada, estimulando la actividad microbiana localizada en esa zona del humedal (Hernández, 2010). Estos resultados concuerdan con lo reportado por Canchala Nastar (2014), Zhai *et al.* (2007) y Yates *et al.* (2007) quienes corroboran la relación entre la materia orgánica en los sedimentos de un humedal y los flux de CO₂, siendo la materia orgánica una sustancia compuesta en gran parte por carbono.

El CO₂ disuelto en M1 y M2 presentó rangos entre 1.88 y 3.96 mg CO₂ L⁻¹ (mediana=2.71; DE= 0.59; n= 16) y entre 6.63 y 14.52 mg CO₂ L⁻¹ (mediana=9.59; DE= 2.78; n= 16). De acuerdo a los resultados obtenidos, las diferencias de CO₂ disuelto entre M1 y M2 presentaron diferencias significativas (p<0.05) (Fig. 18). Según Ding *et al.* (2005) las especies de microalgas y plantas acuáticas que habitan en los humedales influyen en las transformaciones de CO₂ a través de la producción primaria neta. Esto implica que en procesos bioquímicos como la fotosíntesis un consumo del flux de CO₂ involucra una reducción del CO₂ disuelto en los mesocosmos. En efecto, lo anteriormente mencionado, se corrobora con los resultados obtenidos en esta investigación, donde la relación entre flux de CO₂ y el CO₂ disuelto presentaron correlaciones (R²) de 0.89 y 0.87 para M1 y M2 (Fig. 16 y Tabla 5).

Igualmente, cabe resaltar que la captura y las emisiones de CO₂ en sistemas acuáticos como los mesocosmos también están reguladas por factores químicos como la solubilidad de ese compuesto en el agua. Es decir que concentraciones de CO₂ disuelto en el agua por debajo de su punto de solubilidad implican que el sistema capture CO₂ directamente del aire. En caso contrario, el sistema acuático actúa como fuente de CO₂ al aire (Reddy & DeLaune, 2008).

La temperatura medida en la superficie del agua en cada mesocosmos fue exactamente igual, debido posiblemente a la incidencia de factores como el tiempo de medición de ese parámetro y de la posición de los mesocosmos, los cuales poco difirieron en M1 y M2 (p=1) (Fig. 18). Los rangos de temperatura estuvieron entre 20.74 y 30.23 °C (mediana = 24.4, DE=2.75, n = 16). Cabe resaltar que la temperatura es uno de los principales factores que regulan los ciclos biogeoquímicos en los humedales, influyendo en la dinámica las poblaciones microbianas y en procesos químicos como el consumo y emisión de CO₂ (Reddy & DeLaune, 2008).

Con respecto a lo anteriormente mencionado, la temperatura del agua mostró una relación directamente proporcional respecto a los flux de CO₂ en M1 y M2 (Fig. 17), presentando coeficientes de correlación (R²) de 0.89 y 0.81 (Tabla 5). Esta relación revela como la temperatura afecta la solubilidad del CO₂ y la tasa de descomposición de la materia orgánica. En ese orden de ideas, un aumento en la temperatura del agua, promueve un aumento en las emisiones de CO₂ a la atmósfera e incrementa la tasa de crecimiento de las poblaciones microbianas del sistema y la tasa de descomposición de la materia orgánica (Yang *et al.*, 2014). Los resultados

obtenidos en esta investigación presentaron un comportamiento similar a lo reportado por Xing *et al.* (2006) y Chimney *et al.* (2006).

Tabla 5. Ecuaciones obtenidas a partir de modelos de regresión y sus respectivas correlaciones entre los flux de CO₂ en M1 y M2 respecto a parámetros ambientales medidos

Flux CO ₂	PPN (x)	COD (x)	DQO (x)	DQO sedimentos (x)	CO (x)	CO ₂ disuelto (x)	Temperatura superficial (x)
M1 (y)	$y = -73.52\ln(x) + 239.14$ R ² = 0.92	$y = 70.91x - 598.71$ R ² = 0.94	$y = 835.2\ln(x) - 3296.3$ R ² = 0.95	$y = 407.19\ln(x) - 2960.7$ R ² = 0.92	$y = 52.228x - 665.48$ R ² = 0.85	$y = 686.01\ln(x) - 636.38$ R ² = 0.89	$y = 1326.1\ln(x) - 4209.7$ R ² = 0.89
M2 (y)	$y = -74.5\ln(x) + 224.17$ R ² = 0.86	$y = 28.171x - 198.87$ R ² = 0.89	$y = 621.81\ln(x) - 2449.3$ R ² = 0.93	$Y = 224.64\ln(x) - 1547.8$ R ² = 0.96	$y = 49.333x - 639.52$ R ² = 0.81	$y = 309.14\ln(x) - 677.73$ R ² = 0.87	$y = 1140.7\ln(x) - 3607.6$ R ² = 0.81

El flux de CH₄ estuvo en un rango entre 0.15 a 5.86 mg m⁻² h⁻¹ de CH₄ (mediana = 1.19, DE = 1.89, n = 16) para M1, y entre 0.1 a 5.82 mg m⁻² h⁻¹ de CH₄ (mediana = 0.69, DE = 1.87, n = 16) para M2. Acorde con los resultados obtenidos no hubo diferencias significativas entre M1 y M2 (p = 0.5) (Fig. 19 y 20). Los resultados obtenidos revelan que hubo instantes en que ambos mesocosmos presentaron picos de emisión de CH₄ en tiempos semejantes.

Figura 19. Variación temporal del flux de CH₄ en M1 y M2

Figura 20. Flux de CH₄ medidos en M1 y M2

Es importante denotar que los flux de CH₄ fueron fluctuantes a lo largo del periodo en que se realizaron los muestreos, presentando instantes en que los flux de CH₄ descendieron por debajo de 0.5 mg m⁻² h⁻¹. Esto, posiblemente pudo ser debido a un descenso en los procesos metabólicos realizados por los microorganismos anaeróbicos presentes en cada mesocosmos (Jenter *et al.*, 2003; Helmbrecht, 2002).

Los flux de CH₄ obtenidos en este estudio fueron similares a los reportados por Silva *et al.* (2012), quien obtuvo promedios de flux de 0.4 y 3 mg.m⁻².h⁻¹ de CH₄, en dos lagunas construidas, una en presencia de algas y otra en presencia de “Lenteja de Agua”. Esa investigación fue realizada en una ubicación geográficamente cercana y en condiciones ambientales semejantes a las realizadas en esta investigación.

En las figuras 21, 22, 23, 24 y 25, se muestra la variación del flux de CH₄ respecto al carbono orgánico disuelto (COD), la demanda química de oxígeno (DQO) medida en el agua y en los sedimentos, al porcentaje de carbono orgánico (%CO) contenido en los sedimentos, al metano disuelto en el agua y a la temperatura superficial del agua medida en M1 y M2.

Figura 21. Relación entre el flux de CH₄ y el COD en M1 y M2

Figura 22. Relación del flux de CH₄ y la DQO medida en agua y sedimentos en M1 y M2

Los coeficientes de correlación (R^2) entre el flux de CH₄ y las concentraciones de COD, fueron de 0.84 y 0.49 en M1 y M2 (Tabla 6). La figura 21 muestra una relación directamente proporcional entre el carbono orgánico disuelto en M1 y M2 y los flux de CH₄. Los resultados obtenidos en M1 y M2, presentaron una tendencia semejante a lo sugerido por Yang *et al.* (2014), quien afirma que la materia orgánica favorece los procesos de metanogénesis en los microorganismos anaerobios.

De acuerdo a la figura 21, la relación entre la DQO medida en el agua y en los sedimento una relación directamente proporcional respecto a los flux de CH₄. Estas relaciones presentaron coeficientes de correlación (R^2) para M1 y M2 de 0.95 y 0.78 entre el flux de CH₄ y la DQO y de 0.72 y 0.40 entre el flux de CH₄ y la DQO medida en los sedimentos (Tabla 6). De acuerdo a Mander *et al.* (2014) y Yang *et al.* (2014), las concentraciones de DQO están directamente influenciadas con los flux de CH₄, debido a los procesos de transformación de la materia orgánica por procesos metabólicos anaeróbicos, los cuales liberan CH₄ como producto final de su digestión.

En ese orden de ideas, la investigación de Canchala Nastar (2014) realizada con sedimentos de un humedal natural eutrofizado, presento un patrón de comportamiento similar al reportado en este estudio, en el cual la DQO medida en los sedimentos presenta una relación directamente proporcional a los flux de CH₄.

En la figura 23, se muestra que la relación entre el contenido de materia orgánica presente en los sedimentos de M1 y M2 presenta una relación directamente proporcional con los flux de CH₄. Como resultados, se obtuvieron correlaciones (R²) en M1 y M2 de 0.91 y 0.66 (Tabla 6). Los resultados obtenidos en esta investigación presentaron un comportamiento similar a lo reportado por Betancourt Portela (2014) quien evaluó los flux de CH₄ en una zona de manglar en el Caribe Colombiano, obteniendo flux promedio de 219.6 y 58.24 mg m⁻² d⁻¹ en dos puntos diferente de ese manglar. Esos resultados, permitieron a ese autor demostrar que las diferencias tan significativas obtenidas en esos puntos son debidas al efecto que produce la materia orgánica en la generación de CH₄, la cual influye en la dinámica de crecimiento microbiana en ese tipo de sistemas.

El CH₄ disuelto en M1 y M2 presento rangos entre 0 y 0.035 mg CH₄ L⁻¹ (mediana=0.0029, DE= 0.012, n= 16) y entre 0.00054 y 0.021 mg CH₄ L⁻¹ (mediana=0.012, DE= 0.0057, n= 16). De acuerdo a los resultados obtenidos, las diferencias de CH₄ disuelto entre M1 y M2 fueron significativas (p<0.05) (Fig. 18).

Figura 23. Relación entre el flux de CH₄ y el porcentaje de carbono orgánico medido en los sedimentos de M1 y M2

De acuerdo a Yang *et al.* (2010), la diferencia en las concentraciones de CH₄ disuelto en M1 y M2, posiblemente fueron debidas a diferencias presentadas en la actividad biológica anaeróbica presentada en los sedimentos de cada mesocosmos, lo que se sugiere que probablemente fue mayor en M2.

En la figura 24, se muestra que la relación entre el CH₄ disuelto en M1 y M2 presenta una relación directamente proporcional con los flux de CH₄. Como resultado, se obtuvieron correlaciones (R²) en M1 y M2 de 0.91 y 0.66 (Tabla 6). Esto indica que el incremento en el flux de CH₄ fue posiblemente debido a efectos de sobresaturación de la concentración de CH₄ disuelto en el agua, e igualmente por un aumento de la producción de metano en los sedimentos, el cual pudo ser transportados por mecanismos de ebullición a la atmósfera, tal como lo indican Ding *et al.* (2005) y Reddy & DeLaune (2008).

Figura 24. Relación entre el flux de CH₄ y la concentración de CH₄ disuelta en M1 y M2

Segun a Houghton *et al.* (1992) la producción de metano en humedales ocurre principalmente en la superficie de los sedimentos y es regulada por la actividad microbiana en ambiente anaerobios. Considerando que factores como la temperatura en la superficie de los sedimentos y potencial redox no difirieron significativamente en M1

y M2, se podría inferir que la producción de metano disuelto fue más alta en M2, debido al aporte de materia orgánica no viva que proporcionaron las plantas acuáticas, la cual sirve como sustrato para los microorganismos encargados de la producción de metano, tal como lo sugiere Schütz *et al.* (1989), Amaral & Knowles (1994) y Zhang *et al.* (2014).

En la figura 25, se muestra que la relación entre la temperatura superficial del agua en M1 y M2 presenta una relación directamente proporcional con los flux de CH₄. Como resultado, se obtuvieron correlaciones (R²) en M1 y M2 de 0.91 y 0.66 (Tabla 6). Esto indica que un aumento en la temperatura del agua provoca a un incremento en la producción de metano en los mesocosmos. Esto pudo ser causado, posiblemente debido a que un aumento en la temperatura estimula a un aumento en la actividad biológica, en la cual están presentes los organismos capaces de producir metano (Zhang *et al.*, 2014).

Figura 25. Relación entre el flux de CH₄ y la temperatura superficial del agua en M1 y M2

Tabla 6. Ecuaciones obtenidas a partir de modelos de regresión y sus respectivas correlaciones entre los flux de CH₄ en M1 y M2 respecto a parámetros ambientales medidos

Flux CH ₄	COD (x)	DQO (x)	DQO sedimentos (x)	CO (x)	CH ₄ disuelto (x)	Temperatura superficial (x)
M1 (y)	$y = 1.0239x - 5.4137$ R ² = 0.84	$y = 0.2402x - 8.9617$ R ² = 0.95	$y = 0.0035x - 2.1127$ R ² = 0.72	$y = 0.1597e0.2313x$ R ² = 0.91	$y = 120.87x + 1.4954$ R ² = 0.91	$y = 1.0581x - 23.354$ R ² = 0.9
M2 (y)	$y = 0.1767x - 0.8406$ R ² = 0.49	$y = 0.4013x - 18.456$ R ² = 0.78	$y = 0.001x - 0.8864$ R ² = 0.40	$y = 0.0201e0.3597x$ R ² = 0.66	$y = 205.24x + 1.4613$ R ² = 0.56	$y = 0.4273x - 8.5201$ R ² = 0.77

3.3. Balance de carbono

El desarrollo del balance de carbono en M1 y M2 tuvo en cuenta para su estimación los flux de CO₂ y CH₄, la biomasa de las plantas acuáticas, la producción primaria neta y las concentraciones de carbono orgánico e inorgánico en la entrada y salida de agua en cada mesocosmos. En la tabla 7 se muestran los cambios en peso seco y el número de individuos de las plantas acuáticas incluidas en M2. Al final del experimento las plantas de *Eichhornia crassipes* aumentaron su peso seco inicial en 78.4 gramos y el número de plantas se incrementó en 5 individuos respecto a su población inicial.

Tabla 7. Características de las plantas acuáticas

<i>Eichhornia crassipes</i>	Al inicio del experimento	Al final del experimento	Ganancia
Peso total seco (gramos)	42.6	121	78.4
Número de individuos	6	11	5

De acuerdo a los resultados obtenidos, la biomasa de las plantas acuáticas en M2 presentaron una tasa de crecimiento en peso seco de 38.43 mg h⁻¹ en un área de 0.29 m², que corresponde al área superficial del mesocosmos. Los resultados obtenidos coinciden con lo reportado por Mitsch *et al.* (2013) y Jahangir *et al.* (2014).

En la figura 26 se representan los flujos máxicos de carbono que ingresan y salen de M1. Este resultado indica que M1 actuó como sumidero de carbono, almacenando carbono en sus sedimentos a una tasa de 6.51 mg C h⁻¹. Esa acumulación esta posiblemente compuesta de carbono que precipita en forma de carbonatos de calcio y detritus (Sharifi *et al.*, 2013; Yang *et al.*, 2010). En ese orden de ideas, la captura de carbono como CO₂, correspondió al 54% de los flux medidos durante el periodo de experimentación, ese valor fue debido posiblemente a procesos de PPN por microalgas (Xing *et al.*, 2006).

Figura 26. Entradas y salidas de carbono en M1

En la figura 27 se representan los flujos máxicos de carbono que ingresan y salen de M2. Este resultado indica que M2 actuó como sumidero de carbono, el cual es almacenado en sus sedimentos a una tasa de 9.57 mg C h⁻¹. Parte de ese carbono almacenado en los sedimentos fue aportado por las plantas acuáticas en forma materia orgánica muerta a una tasa de 1.54 mg C h⁻¹. El resto del carbono acumulado en los sedimentos posiblemente se debió a la precipitación de carbonato de calcio y detritus (Sharifi *et al.*, 2013; Yang *et al.*, 2010). El CO₂ consumido por M2 correspondió al 60% del flux de CO₂ medido durante la etapa de experimentación. De ese 60%, el 24% corresponde al CO₂ consumido por las plantas acuáticas y el 36% por las microalgas.

Figura 27. Entradas y salidas de carbono en M2

De acuerdo a los resultados obtenidos, M1 y M2 actuaron como sumideros de carbono, contribuyendo en gran proporción a la captura de gases de efecto invernadero como CO₂. Una característica en M2 es la acumulación de carbono en forma de biomasa en las plantas acuáticas de *Eichhornia crassipes*, la cual represento un factor influyente en la captura de GEI.

En la figura 28 se describen los ingresos y salidas verticales de carbono a lo largo de un año en cada mesocosmos. En ese gráfico es posible apreciar como M2 almacena aproximadamente 41% más de carbono en

sus sedimentos que M1. Gran parte de ese carbono que ingresa en los mesocosmos lo hace en forma de CO₂, el cual fue un 24% superior en M2. Las emisiones de CH₄ en cada mesocosmos fueron poco significativas, contribuyendo solamente con el 5.3 y 4.93 % de todas las emisiones generadas por M1 y M2 en un año.

Figura 28. Ingresos y salidas anuales de carbono a lo largo del eje vertical en M1 y M2. (1) Corresponde al carbono acumulado en los sedimentos; (2) Corresponde al carbono emitido como CO₂; (3) Corresponde al carbono capturado como CO₂; (4) Corresponde al carbono emitido como CH₄

Con base en las emisiones de CO₂ y CH₄ estimadas en M1 y M2, se proyectó la cantidad de carbono que podría emitir M1 y M2 como CO₂ y de CH₄ a lo largo de cien años (Fig. 29). Como resultado se obtuvo que M1 podría emitir aproximadamente 6313 g CO₂-C y 354 g CH₄-C, ambos valores corresponden a una emisión de 10213 gCO₂-eq a lo largo de esos 100 años. Mientras que M2, podría emitir aproximadamente 6643 g CO₂-C y 301 g CH₄-C, los cuales corresponden a una emisión de 9958 gCO₂-eq a lo largo de 100 años. Cabe resaltar que aquellas emisiones ocurren en un área superficial de 0.29 m², área superficial de cada mesocosmos.

Igualmente, a partir de los resultados obtenidos en el balance de masa sobre cantidad de carbono acumulado en M1 y M2, se proyectó la cantidad de carbono que podría almacenar M1 y M2 a lo largo de 100 años (Fig. 30). Como resultado se obtuvo que M1 almacenara 5704 g Carbono en sus sedimentos. Mientras que M2, almacenara 9731 g Carbono en sus sedimentos. Estos resultados corroboran el aporte de las plantas acuáticas en la dinámica de carbono en ecosistemas acuáticos o en humedales construidos, como en este caso, en el que M2 presenta la capacidad de almacenar aproximadamente el doble de carbono que M1 (Reddy & DeLaune, 2008). Este comportamiento coincide con lo reportado por Yang *et al.* (2010) y Sharifi *et al.* (2013).

Con objeto de comparación, los resultados sobre acumulación de carbono en sedimentos obtenidos por Yang *et al.* (2008) en un lago hipertrófico en China, y por Palau *et al.* (2012) en un embalse ubicado en España, fueron ajustados en escala con respecto a su área superficial para poder ser comparados con los resultados obtenidos en esta investigación. En ambas investigaciones, la acumulación de carbono en sus sedimentos, reportaron tasas de acumulación de 12.05 mg C h⁻¹ y de 5.52 mg C h⁻¹. La acumulación de carbono reportada en esas investigaciones está en el rango de los resultados obtenidos en M1 y M2.

Figura 29. Emisiones de carbono como CO₂ y CH₄ en M1 y M2 a lo largo de 100 años

Figura 30. Carbono acumulado en M1 y M2 a lo largo de 100 años

3.4. Variación diaria del flux de dióxido de carbono y metano

Los flux de CO₂ medidos en horas de luz (6:00 a.m. a 18:00 p.m.) presentaron rangos entre -504.2 y -20.2 mg.m⁻².h⁻¹ de CO₂ (*mediana* = -193; *DE* = 137.5; *n* = 10) en M1, rangos entre -207.9 y -3 mg.m⁻².h⁻¹ de CO₂ (*mediana* = -65.3; *DE* = 70.4; *n* = 10). De acuerdo con los resultados obtenidos las diferencias de flux de CO₂ entre M1 y M2 fueron significativas (*p*<0.05) (Fig. 31 y 32).

Igualmente los de CO₂ medidos en horas de nocturnas (entre 18:00 p.m. a 6:00 a.m.) presento rangos entre 8 y 1522 mg.m⁻².h⁻¹ de CO₂ (*mediana* = 80; *DE* = 541; *n* = 9) en M1, rangos entre 60.7 y 758.5 mg.m⁻².h⁻¹ de CO₂ (*mediana* = 96.7; *DE* = 240.8; *n* = 9). De acuerdo con los resultados obtenidos las diferencias de flux de CO₂ entre M1 y M2 no fueron significativas (*p*=0.48) (Fig. 31 y 32).

Figura 31. Flux diario de CO₂. Hora 0 = 12:00 p.m. 11 de Noviembre del 2013

Figura 32. Variación del flux de CO₂ en M1 y M2 durante el día y la noche

Los flux de CH₄ medidos en horas de luz (6:00 a.m. a 18:00 p.m.) presento rangos entre 0.023 y 5.21 mg.m⁻².h⁻¹ de CH₄ (*mediana* = 0.416; *DE* = 0.615; *n* = 10) en M1, rangos entre 0.006 y 4.51 mg.m⁻².h⁻¹ de CH₄ (*mediana* = 0.524; *DE* = 1.391; *n* = 10). De acuerdo con los resultados obtenidos las diferencias de flux de CO₂ entre M1 y M2 no fueron significativas (p=0.79) (Fig. 33 y 34).

Igualmente los de CH₄ medidos en horas de nocturnas (entre 18:00 p.m. a 6:00 a.m.) presento rangos entre 0 y 1.586 mg.m⁻².h⁻¹ de CH₄ (*mediana* = 0.002; *DE* = 0.526; *n* = 9) en M1, rangos entre 0 y 3.317 mg.m⁻².h⁻¹ de CH₄ (*mediana* = 0.007; *DE* = 1.142; *n* = 9). De acuerdo con los resultados obtenidos las diferencias de flux de CH₄ entre M1 y M2 no fueron significativas (p=0.93) (Fig. 33 y 34).

Figura 33. Flux diario de CH₄. Hora 0 = 12:00 p.m. 11 de Noviembre del 2013

Figura 34. Variación del flux de CH₄ en M1 y M2 durante el día y la noche

De acuerdo a los resultados obtenidos, los flux de CH₄ medidos en M1 y M2 presentaron las tasas de emisión más bajas durante horas nocturnas. Esto pudo ser debido posiblemente al efecto que desempeña la temperatura del agua en los procesos metabólicos de los microorganismos encargados de la producción de metano (Bubier,1995; Hernández, 2010; Yang *et al.*, 2014). Los resultados de flux de CH₄ fueron comparadas con el estudio realizado por Duan *et al.* (2005) y (Bolpagni *et al.*, 2007) quienes reportaron tendencias semejantes a las obtenidas en esta investigación.

4. Conclusiones

El establecimiento de unidades experimentales como los mesocosmos permite la adecuación, simulación de condiciones locales de un ecosistema como los humedales naturales y facilita la observación de fenómenos naturales como la dinámica del carbono. Ese tipo de montajes representan un método confiable, de bajo costo y fácil de controlar, que permiten comprender o dar una idea de los procesos físicos, químicos y biológicos que ocurren en la naturaleza.

Los humedales naturales se consideran captadores y emisores de CO₂, siendo este último el que ocurre en mayor proporción. Aunque ambos mesocosmos actuaron como consumidores de CO₂, la proporción fue mayor en M2,

debido a la capacidad que desempeñaron las plantas acuáticas para capturar el CO₂ como parte de su proceso metabólico durante la etapa de fotosíntesis. Esto refleja el papel que desempeñan los humedales en la regulación de gases de efecto invernadero y en el almacenamiento de carbono en la biomasa de las plantas acuáticas y en los sedimentos de los humedales.

Los procesos de respiración en M1 y M2 ocurrieron constantemente a lo largo del día, pero se acrecentaron en horas de oscuridad, donde los procesos fotosintéticos de las microalgas y plantas acuáticas llegan a sus niveles más bajos, primando solo los procesos de respiración, el cual se traduce en emisiones de CO₂.

La dinámica del carbono en M1 y M2 evaluada a escala de mesocosmos mostro la capacidad que desempeñan los humedales naturales y construidos de acumular y emitir carbono como parte de su ciclo natural. En el experimento se evidencio como las plantas acuáticas aumentan la capacidad de los humedales para acumular carbono en la columna de agua y sedimentos.

Las emisiones de metano en M1 y M2, reflejaron una baja influencia de los procesos anaeróbicos, los cuales primaron en los sedimentos de cada unidad experimental.

5. Referencias

Amaral, J. and Knowles, R. (1994) Methane metabolism in a temperate swamp. *Applied and Environmental Microbiology*, 60, 3945-3951.

APHA (2005) Standard methods for the examination of water and wastewater, Washington D.C.

Betancourt Portela, J. M. (2014) Variación de la emisión de gases efecto invernadero en un ecosistema de manglar del Caribe Colombiano sometido a intervención antropogénica.

Bolpagni, R., Pierobon, E., Longhi, D., Nizzoli, D., Bartoli, M., Tomaselli, M. and Viaroli, P. (2007) Diurnal exchanges of CO₂ and CH₄ across the water-atmosphere interface in a water chestnut meadow (*Trapa natans* L.). *Aquatic Botany*, 87, 43-48.

Brooker, M. R., Bohrer, G. and Mouser, P. J. (2014) Variations in potential CH₄ flux and CO₂ respiration from freshwater wetland sediments that differ by microsite location, depth and temperature. *Ecological Engineering*, 72, 84-94.

Bubier, J. L. (1995) The relationship of vegetation to methane emission and hydrochemical gradients in northern peatlands. *Journal of Ecology*, 403-420.

Canchala Nastar, T. d. R. (2014) Generación de gases de efecto invernadero en los sedimentos de un humedal natural eutrofizado: influencia de nutrientes (N y P). Universidad del Valle, Facultad de ingeniería.

CVC and ASOYOTOCO (2007) Plan de manejo ambiental integral-humedal laguna de sonso-municipio de Guadalajara de Buga. Santiago de Cali, pp. 361.

Chang-Chun, S. (2003) Advance in Research on Carbon Cycling in Wetlands [J]. *Scientia Geographica Sinica*, 5, 017.

Chimney, M. J., Wenkert, L. and Pietro, K. C. (2006) Patterns of vertical stratification in a subtropical constructed wetland in south Florida (USA). *ecological engineering*, 27, 322-330.

Ding, W., Cai, Z. and Tsuruta, H. (2005) Plant species effects on methane emissions from freshwater marshes. *Atmospheric Environment*, 39, 3199-3207.

Duan, X., Wang, X., Mu, Y. and Ouyang, Z. (2005) Seasonal and diurnal variations in methane emissions from Wuliangsu Lake in arid regions of China. *Atmospheric Environment*, 39, 4479-4487.

Eadie, B. J. and Robertson, A. (1976) An IFYGL Carbon Budget for Lake Ontario. *Journal of Great Lakes Research*, 2, 307-323.

EPA (2011) Inventory of U.S. greenhouse gas emissions and sinks: 1990-2009. Washington D.C., pp. 2-1_2-25.

Fransson, A., Chierici, M. and Anderson, L. G. (2004) Diurnal variability in the oceanic carbon dioxide system and oxygen in the Southern Ocean surface water. *Deep Sea Research Part II: Topical Studies in Oceanography*, 51, 2827-2839.

Gallardo Grijalba, D. M. and Nuñez Trujillo, R. S. (2014) Variación espacial de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en un cuerpo acuático léntico eutrofizado: caso de estudio Laguna de Sonso. Universidad del Valle, Facultad de Ingeniería.

Gopal, B., Kvet, J., Löffler, H., Masing, V. and Patten, B. C. (1990) Definition and classification. *Wetlands and shallow continental water bodies*, 1, 9-15.

Guimarães, G. L., Foloni, L. L., Piteli, R. and Martins, A. T. (2003) Metodologia para avaliação de impacto ambiental de macrófitas em mesocosmos. *Planta Daninha*, 21, 37-42.

Helmbrecht, J. (2002) Caracterización de la estratificación y los procesos de mezcla en el embalse San Roquell. Master Thesis, Hydraulics Department, Universidad Nacional de Córdoba, 142.

Hernández, M. (2010) Wetland soils as carbon sinks and sources of methane. *Terra Latinoamericana*, 28, 139-147.

Holmroos, H., Horppila, J., Niemistö, J., Nurminen, L. and Hietanen, S. (2015) Dynamics of dissolved nutrients among different macrophyte stands in a shallow lake. *Limnology*, 16, 31-39.

Houghton, J., Callander, B. and Varney, S. (1992) The supplementary report to the IPCC scientific assessment. Cambridge: CUP.

IGAC (1993) Métodos Análíticos del Laboratorio de Suelos, Bogotá.

IPCC (2006) Tierras forestales. In *Directrices del IPCC 2006 para los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero*, Vol. 4 Kanagawa, pp. 57.

IPCC (2007) Cambio climático 2007 - Informe de síntesis, Suecia.

Jacobs, A. E. and Harrison, J. A. (2014) Effects of floating vegetation on denitrification, nitrogen retention, and greenhouse gas production in wetland microcosms. *Biogeochemistry*, 119, 51-66.

Jahangir, M., Fenton, O., Gill, L., Müller, C., Johnston, P. and Richards, K. (2014) Carbon and nitrogen dynamics and greenhouse gases emissions in constructed wetlands: a review. *Hydrology and Earth System Sciences Discussions*, 11, 7615-7657.

Jenter, H. L., Schaffranek, R. W. and Smith III, T. J. (2003) Thermally-driven vertical mixing in the Everglades. In *Joint Conference on the Science and Restoration of the Greater Everglades and Florida Bay Ecosystem*, Palm Harbor, FL, pp. 290-292.

Jimenez, A. C. and Peña Salamanca, E. J. (2013) Efecto de la biomasa y cobertura de macrofitas sobre la emisión de CO₂. Universidad del Valle.

Li, S. and Bush, R. T. (2015) Revision of methane and carbon dioxide emissions from inland waters in India. *Global change biology*, 21, 6-8.

Mander, Ü., Dotro, G., Ebie, Y., Towprayoon, S., Chiemchaisri, C., Nogueira, S. F., Jamsranjav, B., Kasak, K., Truu, J. and Tournebize, J. (2014) Greenhouse gas emission in constructed wetlands for wastewater treatment: a review. *Ecological Engineering*, 66, 19-35.

Mander, Ü., Lohmus, K., Teiter, S., Mauring, T., Nurk, K. and Agustin, J. (2008) Gaseous fluxes in the nitrogen and carbon budgets of subsurface flow constructed wetlands. *Science of The Total Environment*, 404, 343-353.

Mitsch, W. J., Bernal, B., Nahlik, A. M., Mander, Ü., Zhang, L., Anderson, C. J., Jørgensen, S. E. and Brix, H. (2013) Wetlands, carbon, and climate change. *Landscape Ecology*, 28, 583-597.

Palau, A., Alonso, M. and Corregidor, D. (2012) Análisis del ciclo de carbono en embalses y su posible efecto en el cambio climático. Aplicación al embalse de Susqueda (río Ter, NE España).

Pantoja Concha, C. I., Peña Salamanca, E. J. and Giraldo López, A. (2013) Efecto de la productividad primaria y biomasa del fitoplancton sobre la emisión de CO₂ en la Laguna de Sonso, Valle del Cauca. Universidad del Valle, Facultad de ciencias.

Picot, B., Paing, J., Sambuco, J. P., Costa, R. H. R. and Rambaud, A. (2003) Biogas production, sludge accumulation and mass balance of carbon in anaerobic ponds. *Water science and technology*, 48, 243-250.

Qi Sun, Q., Shi, K., Damerell, P., Whitham, C., Hai Yu, G. and Lin Zou, C. (2013) Carbon dioxide and methane fluxes: Seasonal dynamics from inland riparian ecosystems, northeast China. *Science of The Total Environment*, 465, 48-55.

Ramirez, A. (2006) Actividad microbiana: productividad primaria en habitats acuáticos. In *Ecología, Métodos de muestreo y análisis de poblaciones y comunidades*. Pontificia Universidad Javeriana, Bogota D.C.

Rawat, S., Singh, R. and Singh, R. P. (2012) Remediation of nitrite contamination in ground and surface waters using aquatic macrophytes.

Reddy, K. R. and DeLaune, R. D. (2008) *Biogeochemistry of wetlands: science and applications*, Crc Press.

Rodriguez Sarasty, D. M. and Jojoa Ayala, J. I. (2011) Estudio y evaluación de alternativas para la restauración de la hidrodinámica de la Laguna de Sonso. In *Facultad de ingeniería Universidad del Valle, Santiago de Cali*, pp. 46-54.

Schütz, H., Seiler, W. and Conrad, R. (1989) Processes involved in formation and emission of methane in rice paddies. *Biogeochemistry*, 7, 33-53.

Sharifi, A., Kalin, L., Hantush, M. M., Isik, S. and Jordan, T. E. (2013) Carbon dynamics and export from flooded wetlands: A modeling approach. *Ecological Modelling*, 263, 196-210.

Silva, J. P., Lasso, A., Lubberding, H. J., Peña, M. R. and Gijzen, H. J. (2015) Biases in greenhouse gases static chambers measurements in stabilization ponds: Comparison of flux estimation using linear and non-linear models. *Atmospheric Environment*, 109, 130-138.

Silva, J. P., Ruiz, J. L., Peña, M. R., Lubberding, H. and Gijzen, H. (2012) Influence of photoperiod on carbon dioxide and methane emissions from two pilot-scale stabilization ponds. *Water Science & Technology*, 66, 1930-1940.

Stadmark, J. and Leonardson, L. (2005) Emissions of greenhouse gases from ponds constructed for nitrogen removal. *Ecological Engineering*, 25, 542-551.

Statham, P. J. (2012) Nutrients in estuaries — An overview and the potential impacts of climate change. *Science of The Total Environment*, 434, 213-227.

Svensson, J. M., Enrich-Prast, A. and Leonardson, L. (2001) Nitrification and denitrification in a eutrophic lake sediment bioturbated by oligochaetes. *Aquatic Microbial Ecology*, 23, 177-186.

Warner, B. G., Aravena, R. and Moreno-Casasola, P. (2006) Cambio climático y reciclaje de carbono en los humedales costeros. *Estrategia para el manejo costero integral: el enfoque municipal*, 1.

Winton, R. S. and Richardson, C. J. (2015) The Effects of Organic Matter Amendments on Greenhouse Gas Emissions from a Mitigation Wetland in Virginia's Coastal Plain. *Wetlands*, 35, 969-979.

Xiaonan, D., Xiaoke, W., Lu, F. and Zhiyun, O. (2008) Primary evaluation of carbon sequestration potential of wetlands in China. *Acta Ecologica Sinica*, 28, 463-469.

Xing, Y., Xie, P., Yang, H., Ni, L., Wang, Y. and Rong, K. (2005) Methane and carbon dioxide fluxes from a shallow hypereutrophic subtropical Lake in China. *Atmospheric Environment*, 39, 5532-5540.

Xing, Y., Xie, P., Yang, H., Wu, A. and Ni, L. (2006) The change of gaseous carbon fluxes following the switch of dominant producers from macrophytes to algae in a shallow subtropical lake of China. *Atmospheric Environment*, 40, 8034-8043.

Yang, H., Xing, Y., Xie, P., Ni, L. and Rong, K. (2008) Carbon source/sink function of a subtropical, eutrophic lake determined from an overall mass balance and a gas exchange and carbon burial balance. *Environmental pollution*, 151, 559-568.

Yang, J., Zhang, G.-L., Zheng, L.-X., Zhang, F. and Zhao, J. (2010) Seasonal variation of fluxes and distributions of dissolved methane in the North Yellow Sea. *Continental shelf research*, 30, 187-192.

Yang, L., Lu, F., Zhou, X., Wang, X., Duan, X. and Sun, B. (2014) Progress in the studies on the greenhouse gas emissions from reservoirs. *Acta Ecologica Sinica*, 34, 204-212.

Yates, K. K., Dufore, C., Smiley, N., Jackson, C. and Halley, R. B. (2007) Diurnal variation of oxygen and carbonate system parameters in Tampa Bay and Florida Bay. *Marine Chemistry*, 104, 110-124.

Zhai, W., Dai, M. and Guo, X. (2007) Carbonate system and CO₂ degassing fluxes in the inner estuary of Changjiang (Yangtze) River, China. *Marine Chemistry*, 107, 342-356.

Zhang, J., Jørgensen, S. E., Lu, J., Nielsen, S. N. and Wang, Q. (2014) A model for the contribution of macrophyte-derived organic carbon in harvested tidal freshwater marshes to surrounding estuarine and oceanic ecosystems and its response to global warming. *Ecological Modelling*, 294, 105-116.

Zhang, L.-h., Zeng, C.-s. and Tong, C. (2008) Study on Biomass Dynamics of *Phragmites australis* and *Spartina alterniflora* in the Wetlands of Minjiang River Estuary [J]. *Journal of Subtropical Resources and Environment*, 2, 006.

Zhu, H., Yan, B., Xu, Y., Guan, J. and Liu, S. (2014) Removal of nitrogen and COD in horizontal subsurface flow constructed wetlands under different influent C/N ratios. *Ecological Engineering*, 63, 58-63.